

Dokumentation mittels PlantUML

Einleitung

Bei der beruflichen IT-Nutzung handelt es sich oftmals um gleichartige Aufgaben. Durch die Verwendung von Scripts können Prozesse am lokalen Computer automatisiert werden. Werden Scripts mittel- bis langfristig genutzt, stellt sich die Frage wie diese dokumentiert werden sollen.

Der hier beschriebene Ansatz dokumentiert das Generieren eines grafischen Ablaufdiagramms mittels [PlantUML](#) anhand eines kurzen Perl-Scripts.

Scriptsprache Perl

Natürlich ist die Auswahl der Scriptsprache eine Frage des persönlichen Geschmacks, wobei es hier durchaus einige empfehlenswerte Kandidaten gibt. Ich persönlich bevorzuge [Perl](#) als Scriptsprache, aber natürlich ist das Weitere auch für jede andere Sprache verwendbar.

Inline-Dokumentation

Die gängigste Form der Softwaredokumentation ist die Inline Source Dokumentation. Dabei wird der Quellcode mit Kommentaren, die vom Compiler bzw. Interpreter nicht ausgewertet werden, erweitert. Diese beschreiben einerseits die Verwendung des Scripts und andererseits die interne Umsetzung der Verarbeitung.

Grafische Repräsentation

Ein anderer Ansatz, der hier im Weiteren besprochen wird, ist, dass man die Dokumentation in einer grafischen Darstellung umsetzt. Grundsätzlich gibt es hier viele Möglichkeiten, aber meines Erachtens am besten geeignet ist derzeit PLantUML. Der große Vorteil ist dabei, dass die Diagramme nicht von Hand gezeichnet werden müssen, sondern über Befehle auf einer Metaebene generiert werden.

Beispiel

Anhand eines kurzen Beispiels wird gezeigt, wie man die Verarbeitung eines kurzen Perl-Scripts mittels PlantUML dokumentieren kann.

Perl-Script `write_files.pl`

Siehe: Wolfgang Schrottner. (2022). Perl-Script Write Files to Resultfile (Version 0). Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7372857> [CC BY 4.0 International](#)

Das Script liest ausgehend von einem Startverzeichnis rekursiv alle Dateien und Verzeichnisse und schreibt diese in ein File im Startverzeichnis. Wird kein Argument angegeben, wird als Startverzeichnis das aktuelle Verzeichnis verwendet. Andererseits kann man mit dem Parameter „`--from`“ gezielt jedes beliebige Verzeichnis angeben. Der Output, die Liste aller Dateien und Verzeichnisse, wird am aktuellen Verzeichnis in eine Datei mit den Namen `write_files_JJJJMMTT_HHMMSS.out` geschrieben (JJJJ – Jahr, MM – Monat, TT -Tag sowie HH – Stunde, MM – Minute, SS – Sekunde).

Inline Dokumentation write_files.pl

```
#####
# Liest ausgehend von einem Startverzeichnis rekursiv alle Dateien und
# Verzeichnisse und schreibt diese in ein File im Startverzeichnis
#
# @EIN: Startverzeichnis
# @AUS: Datei mit allen Files write_files-JJJJMMTT-HHMMSS.out
#       z.B. write_files_20221127_110703.out
#
# @ARG: wenn keine Argumente angegeben werden, wird als Startverzeichnis
#       das lokale . Verzeichnis verwendet
#       --from <Startverzeichnis>
#
# @BSP: perl .\write_files.pl
#       perl .\print_files.pl --from "C:\drivers\0\"
#
# @AUTHOR: Wolfgang Schrattner
#
# @VERS: 1
#
# @LIZENZ: CC BY-SA
#
#####
```

Bei der Inline Dokumentation beschreibt man die Funktionen in textueller Form.

Ablaufdiagramm write_files.pl

2022-11-27

print_files.pl

Eine andere übersichtliche Darstellung kann mit grafischen Elementen erreicht werden. Eine Variante ist die Aufteilung in Eingabe-, Verarbeitungs- und Ausgabesektoren. Hier wird anhand der drei vertikalen Sektoren diese Aufteilung vorgenommen.

Im ersten Sektor ist ein Verzeichnissymbol, welches das Startverzeichnis angibt. Das zweite Symbol ist das Verarbeitungssymbol, das in diesem Fall das Perl-Script beinhaltet. Das dritte ist eine Ausgabedatei mit dem Namen `write_files_<JJJJMMTT_HHMMSS>.out`, wobei als variabler Anteil des Dateinamens das Jahr-Monat-Tag und Stunde-Minute-Sekunde verwendet wird.

Beispielsweise könnte hier eine Datei mit den Namen `write_files_20221127_191646.out` erzeugt werden.

Zusammengefasst kann aus der grafischen Abbildung folgendes interpretiert werden:

- Als Eingabe wird das Startverzeichnis verwendet.
- Mit Hilfe dieses Verzeichnisses wird eine Ausgabedatei erzeugt, welche alle Datei- und Verzeichnisnamen erhält.
- Die Ausgabedatei hat den Dateinamen: `write_files_JJJJMMTT_HHMMSS.out`

Umsetzung via PlantUML

Grundsätzlich kann eine grafische Darstellung mit jedem Zeichenprogramm erstellt werden. Im hier gezeigten Ansatz wird allerdings das Open Source Tool PlantUML verwendet, das durch die Eingabe von Text-Bausteinen ein Diagramm generiert. Dies hat den wesentlichen Vorteil, dass auch bei kleinen Programmänderungen das entsprechende Diagramm ohne großen Aufwand aktualisiert werden kann.

Die Umsetzung kann auf verschiedene Arten bewerkstelligt werden:

- Die einfachste Möglichkeit ist die Nutzung eines Servers im Internet.
Siehe [PlantUML-plantuml](#) oder [Plantext](#)
- Eine andere Möglichkeit ist eine lokale Installation mittels JAR-Datei
siehe [PlantUML-Starting](#)
- Eine weitere Variante ist die mittels eigenem Webserver.
Dabei gibt es zwei verschiedene Untervarianten.
 - o Lokaler Webserver
 - o Webserver via Docker-Installation

Umsetzung via Docker-Installation

[Docker](#) ist ein Virtualisierungs-Tool, das auf Basis von sogenannten Containern die Erstellung und den Betrieb eines PlantUML Webservice ermöglicht. Voraussetzung dafür ist, dass die Docker-Software am lokalen System installiert wird.

Hier nachfolgend beschrieben ist die Installation auf einem Debian GNU/Linux 10 (buster) Rechner, wo bereits die Software-Docker installiert ist.

Mit folgenden Befehlen wird ein lokaler PlantUML-Server erstellt:

```
docker pull plantuml/plantuml-server
docker run -d -p 8080:8080 plantuml/plantuml-server:tomcat
```

Der Web-Dialog wird über folgenden URL angezeigt:

```
http://localhost:8080
```

Folgender Dialog wird angezeigt:

PlantUML Server

Create your [PlantUML](#) diagrams directly in your browser!

```
1 @startuml
2 Bob -> Alice : hello
3 @enduml
```

You can enter here a previously generated URL:

```
http://10.26.1.49:8080/png/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa70000
```

[View as SVG](#) [View as ASCII Art](#)


```
graph TD
    Bob1[Bob] -.-> Alice1[Alice]
    Bob2[Bob] -- hello --> Alice2[Alice]
```

PlantUML Server Version 1202213

Diagrammerstellung via lokaler Docker-Installation

Für die Erstellung des Ablaufdiagramms muss die notwendige [PlantUML Notation](#) verwendet werden.

Als Beispiel wird hier das Ablaufdiagramm des Perl-Scripts `write_files.pl` verwendet:

```
@startuml
Title print_files.pl
header: 2022-11-27
left to right direction
folder Startverzeichnis
top to bottom direction
rectangle print_files.pl
note right of print_files.pl : Erzeugt eine Ausgabedatei mit allen Datei- und Verzeichnisnamen
file write_files_JJJJMMTT_HHMMSS.out
Startverzeichnis -[thickness=4]-> print_files.pl
print_files.pl -[thickness=4]-> write_files_JJJJMMTT_HHMMSS.out
@enduml
```

Wird die oben angezeigte PlantUML-Notation in das Clipboard kopiert und dann in das Dialog-Feld des PlantUML Server eingetragen, wird nach dem Absenden der Daten mittels [Daten absenden] das Diagramm generiert. Dieses Diagramm kann dann mittels [Grafik kopieren] nach Belieben verwendet werden.

PlantUML Server

Create your [PlantUML](#) diagrams directly in your browser!

Fork me on [GitHub](#)

```
1 @startuml
2 Title print_files.pl
3 header: 2022-11-27
4 left to right direction
5 folder Startverzeichnis
6 top to bottom direction
7 rectangle print_files.pl
8 note right of print_files.pl : Erzeugt eine Ausgabedatei mit allen Datei- und Verzeichnisnamen
9 file write_files_JJJJMMTT_HHMMSS.out
10 Startverzeichnis -[thickness=4]-> print_files.pl
11 print_files.pl -[thickness=4]-> write_files_JJJJMMTT_HHMMSS.out
12 @enduml
```

Daten absenden

You can enter here a previously generated URL:

http://10.26.1.49:8080/png/X0_1IiH038RlynHvWldS8wNB2eB281JKiXUHCjkcRN2QA7D_L_3fdQAWT0_c4a9-ldof1PvfZg9eU

Daten absenden

[View as SVG](#) [View as ASCII Art](#)

Keywords: Dokumentation, PlantUML

Dokumentation mittels PlantUML 2022 by Schrottner is licensed under [CC BY-SA 4.0](#)